

ISSN 2277 - 7539 (Print)
Impact Factor - 5.631 (SJIF)

Excel's International Journal of Social Science & Humanities

An International Peer Reviewed Journal

May - 2022
Vol. I No. 23

**EXCEL PUBLICATION HOUSE
AURANGABAD**

CHIEF EDITOR

Dr. W. K. SARWADE
M.com, M.B.A. Ph.D.

Dean Faculty of Commerce and Management Science
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Aurangabad 431004

EDITORIAL BOARD

Piet Kommers
Faculty Member,
Behavioral Sciences
University of Twente,
Netherlands.

Susana Finquelievich
Faculty of Social Science
University of Buenos Aires
Uriburu , Piso
Buenos Aires, Argentina

Prof. Gaikwad D.S.
Head, Department of History
University of Pune

Brady Wagoner
Dept. of Communication
& Psychology,
Aalborg University Kroghstæde,
Aalborg, Denmark

Meltem Ince Yenilmez
Faculty of Gender Economics
Yasar University
AgacliYol Univ.-Turkiye

Prof. ShardaGangwar
Institute for Excellence in
Higher Education-Bhopal (M.P.)

**Phrakhrupalad S
SawaiChotiko**
Vice- Rector for Foreign
Affairs Mahachulalong -
komarajavidyalaya University,
Thailand

Prof. MalabikaDeo
Head, Dept. of Commerce
and Mgt. Science
Pondicherry University
Pondicherry , India

Prof. Alone
Professor of History
Jawaharlal Nehru University
New-Delhi

DR InthgaSiriwan
Assistant Professor
Mahachulalongkomarajavidy
University
WatMahadhatu Bangkok, Tha

Dr. Sharfunnikar
Chairman, BOS Urdu a
Management Council Mer
Dr. Babasaheb Ambedkar Ma
University, Aurangaba

Prof. Nawab Ali Kha
Department of Commerce
Aligarh Muslim Universit
Aligarh, (U.P.) India.

ADVISORY BOARD

**Prof. Mohd. Akbar Ali
Khan**
Former Vice - Chancellor
Telangana University
Nizamabad. (A.P.)

Dr. Dekate M.K.
Dept. of Commerce
University of Mumbai.

Prof. P. Purushotam Rao
Ex-Dean,
Faculty of Commerce
Osmania University,
Hyderabad.

Prof. Mishra shivshankar
Ex-Dean, Faculty of
Management Science,
Dr. B.A. M. University Aurangabad

Prof. Singh H.K.
Banaras Hindu University,
Varanasi-(U.P)

Prof. Jayanta K. Paradia
Utkal University
Bhubaneshwar
Odisha

Prof. B.R. Ananthar
Vice-Chancellor
Rani Chennamma Universi
Belgum ,
Karnataka

Prof. PramilaKrish
Dept. of Languages
and social sciences
Malaysia

MANAGING EDITORS

Dr. Mohd. Abdul Raffey
Mobile: 9921555069
Email: editor@excelpublication.com

Dr. M.C. Dalvi
Mobile : 9545162848
Email: contact@excelpublication.com

**About
Excel Publication**

The Philosophy:

Excel's International Journal of Humanities and Social Science (EIJHSS) is an open access, peer-reviewed and refereed journal published by Excel Publication House India. The main objective of EIJHSS is to provide an intellectual platform for the international and Indian scholars. EIJHSS aims to promote interdisciplinary studies in humanities and social science.

Submissions should indicate an understanding of the relevant literature and the contribution of the submissions to this body of research. Empirical articles should have an appropriate methodology and be able to relate their findings to the existing literature. Methodological articles must attempt to show how they further existing theory.

The review process: The review process followed by Excel Journal is systematic and thorough. Articles submitted to the journal are initially screened by the editor for relevance and overall quality as judged by the presentation of concepts, methodology and findings. Inappropriate or weak submissions are not forwarded for a formal review. Those considered appropriate are submitted to a double blind review process.

Potential contributors: Every research-oriented individual and institution, and every research student, faculty working anywhere in the world is invited to explore fruitful connections with Excel Publication.

Contents

- 1) **North Indian Temples**
Ms. Gaytri 01
- 2) **An Analytical Study: OBC's Representation Mechanism in Social Order System**
Dr. Bharat A. Pagare 05
- 3) **Racial oppression of women: A critical Study of Toni Morrison's The Bluest Eye**
Dr. Santosh Prasad 14
- 4) **A Critical Analysis of Anita Desai's Novels**
Mrs. Nusra Mehtab 22
- 5) **Crisis of Cultural Identity in Khaled Hosseini's Novel *The Kite Runner***
Dr. Shaikh Laikh Shaikh Mahemood 26
- 6) **Exploring the Historical Evolution of Invocation of Religious Factors in Diplomacy from Ancient Times to Modern Times**
Mohd Rizwan Ahmed Khan 32
- 7) **Globalization of Indian Economy It's Constraints & Suggestions**
Dr. Mohammed Abdul Raffey 38
- 8) **Emerging global economics situation: Opportunities and policy issues in services sector**
Dr. Madhukar Laxman Hiwale 45
- 9) **Farmers Suicide and Indian Government Policy**
Dr. Madhukar Laxman Hiwale 60
- 10) **Impact of GST on Indian E-Retailing**
Dr. Sayyad Abdul Aziz Maheboobsab 69
- 11) **Strategies in Various Food Processing and Techniques**
Dr. Manisha Pandurang Wanjari 79

- 12) **Innovations in Sports and Physical Education Classes** 89
Dr. Shaikh Afser Rasheed
- 13) **Physical Activity, Fitness and Physical Education: Effects on Academic Performance** 94
Dr. Shaikh Mohammad Arif Yasin
- 14) **हिंदु स्त्रियांच्या उन्नती - अवनती विषयी डॉ.आंबेडकरांचे विचार** 100
प्रा.डॉ.कांतराव किसनराव कलाणे
- 15) **संत तुकाराम यांच्या अभंगातील समतेचा सिद्धांत : एक ऐतिहासिक आढावा** 107
प्रा.डॉ. फेरोज कदिर देशमुख
- 16) **सौर ऊर्जा संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आय-व्यय : एक वाणिज्यिक अध्ययन** 110
मंजुला शर्मा, डॉ. आर.पी. गुप्ता
- 17) **सेविवर्गीय प्रबन्ध एवं श्रम कल्याण : एक वाणिज्यिक विश्लेषण** 117
डॉ. शैलजा द्विवेदी
- 18) **علامہ اقبال کی نظموں میں حب الوطنی** 124
ڈاکٹر کیرتی مائی وٹھل راؤ جاوळे
- 19) **Identity Crisis of Parsi Community in Rohinton Mistry's : Such a Long Journey** 130
Siddiqui Romaan
- 20) **Karl Marx's Theory of Value on Today's Capitalism** 138
Dr. Tandale S.S.
- 21) **The Rights of Minorities in India** 143
Prof. Sadiq N. Bagwan

22) فلیڈ کلاس، رومس - جدید دور کی ایک موثر طریقہ تدریس۔
ڈاکٹریٹک منتخب علی، (Associate Professor)

151

23) بانوقدسیہ کا ناول ”راجہ گدھ“ کا ایک جائزہ
قاروقی نسیم فاطمہ محمد ممتاز الدین قاروقی، ڈاکٹر کیرتی مائی وگل راجاوالے

159

24) قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری
قاروقی نسیم فاطمہ محمد ممتاز الدین قاروقی، ڈاکٹر کیرتی مائی وگل راجاوالے

164

فلپڈ کلاس روم - جدید دور کی ایک موثر طریقہ تدریس -

ڈاکٹر بیگ منتجیب علی، (Associate Professor)

تمہید:

ہندوستان میں عام طور پر تعلیمی اداروں میں تدریس روایتی طریقہ کار پر مبنی ہوتی ہے، یعنی، معلم، کلاس روم میں طلبہ کو لیکچر یا بیان کے ذریعہ پڑھاتا ہے، لیکن وبائی مرض (COVID-19) کے اچانک پھیلنے کی وجہ سے دنیا بھر کے نظام تعلیم کو (COVID-19) نے چیلنج کیا اور اساتذہ کو راتوں رات تعلیم کے آن لائن تدریسی انداز کو اپنانے پر مجبور کر دیا۔ بہت سے تعلیمی ادارے اور اساتذہ جو پہلے اپنے روایتی تعلیمی نقطہ نظر کو تبدیل کرنے سے گریزاں تھے، ان کے پاس مکمل طور پر آن لائن تعلیم سیکھنے کی طرف منتقل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آن لائن تدریسی ماڈل میں بلنڈیڈ، جبرئیڈ، اور فلپڈ کلاس روم، اساتذہ میں کافی مقبول ہیں۔

عمران ایک پرائمری اسکول کا طالب علم ہے، وہ خاص طور پر اپنے ریاضی کے مضمون میں جدوجہد کر رہا ہے۔ عمران میں مختلف قابلیت ہونے کی وجہ سے وہ معلم کے بیان کو اپنے ریاض میں لکھ نہیں پاتا، اور اسے تصورات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ عمران جب کلاس سے تمام نوٹ گھر پر لے جاتا ہے، تو اسے اصطلاحات اور تصورات سمجھ میں نہیں آتے۔ جب وہ اپنا ہوم ورک / اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لئے گھر جاتا ہے تو، اسے مشکلات پیش آتی ہے، کیونکہ اس نے لیکچر کے دوران کلاس میں جو کچھ لکھا تھا اس سے اس کی مماثلت نہیں ملتی ہے، جو اسے اپنی ہوم ورک / اسائنمنٹ پر کرنا ہے (Jonathan Bergmann and Aaron

-Sams, 2012)

اسی جماعت میں ایک اور طالبہ ہے حنا، جو قومی سطح پر والی بال، اور باسکٹ بال کھیلتی ہے اور مختلف کھیلوں میں سرگرم ہوتی ہے۔ حنا ایماندار طالبہ ہے جو ہمیشہ چاہتی ہے کہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مکمل کریں، لیکن بد قسمتی سے اسے مختلف ٹورنایمنٹ پر جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ عمران اور حنا کی مشکلات دور ہو سکتی ہے، اگر انہیں خود ہدایتی مواد ملتا ہے، تب وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اس مواد کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے طلباء و طالبات کی تعلیم اور آموزش سے متعلق مسئلہ و مسائل کو جدید ٹیکنالوجی اور طریقہ تدریس کے ذریعہ حل کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی اور جدید طریقہ

تدریس کی مدد سے اساتذہ، عمران اور حنا جیسے طلبہ کو خود ہدایتی مواد کے ذریعہ موثر تعلیم فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک جدید طریقہ تدریس "فلپڈ کلاس روم" بھی ہے، جو اساتذہ میں کافی مقبول ہے (Jonathan Bergmann and Aaron Sams, 2012)۔ تعلیم میں فلپڈ کلاس پر مطالعے میں تدریس کو موثر بنانے کے اقدامات میں اضافہ ہوا ہے اور فلپڈ کلاس سے طلبہ کی حوصلہ افزائی اور مشغولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے (Chen et al., 2017)۔

فلپڈ کلاس روم کا تصور:

سال 2007 میں، جونا تھن برگ مین اور آرون سیمز نے، تدریسی ماڈل فلپڈ کلاس روم کو مقبول کیا۔ جونا تھن برگ مین اور آرون سیمز نے ان کی کتاب "Flip your Classroom" میں "فلپڈ کلاس" کا تصور اس طرح بیان کیا ہے، کہ، معلم، طلبہ کے لیے، جو کام یا سرگرمیاں، روایتی طور پر کلاس میں دیتا تھا، وہ اب "گھر کے کام" کے لیے دیتا ہے، اور جو روایتی طور پر "گھر کے کام" کے طور پر کیا جاتا ہے اب کلاس میں مکمل کیا جاتا ہے۔ فلپڈ کلاس روم کیا ہے؟

(Jonathan Bergmann and Aaron Sams, 2012) کی کتاب "Flip your Classroom" میں فلپڈ کلاس روم کے معنی اور تصور کو بیان کیا گیا ہے، (Jonathan Bergmann and Aaron Sams, 2012) کے مطابق، معلم اپنے تمام لیکچرز کی ریکارڈنگ پہلے سے کرتا ہے، اور طلباء کو ویڈیو 'ہوم ورک' کے بطور دیتا ہے اور طلبہ ان ویڈیو کی مدد سے مضمون کے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، طلبہ ان ویڈیو کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ طلبہ اپنے مسائل، اور سوالات کو نوٹ کرتے ہیں اور اگلے دن معلم سے جواب اور مسائل کے حل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلم جماعت میں سرگرمی اور کارکردگی کی مدد سے موثر تدریس فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ "فلپڈ کلاس" کا مطلب یہ ہے کہ طلباء عام طور پر پڑھنے یا ویڈیو لیکچر کے ذریعے کلاس سے باہر نئے مواد سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جماعت میں وہ گھر پر دیکھی گئی ویڈیو سے متعلق سوالات معلم سے پوچھتے ہیں، جماعت میں مسائل کے حل، گفتگو، یا مباحثے جیسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں (Flipping the Classroom Center for Teaching Vanderbilt University, n.d)۔

فلپڈ کلاس کی مثال:

(Jonathan Bergmann and Aaron Sams, 2012) کی کتاب "Flip your Classroom" میں روایتی ماڈل اور

فلپڈ کلاس روم ماڈل کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔

روایتی ماڈل:

روایتی ماڈل میں، عام طور پر، معلم، پہلے 25 منٹ میں وارم اپ سرگرمی دیتا ہے اور ان کے مسائل یا پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد معلم 30 سے 45 منٹ تک نیا مواد پیش کرتا ہے اور کلاس کا بقیہ حصہ آزادانہ مشق کے ذریعہ، یا لیب میں مکمل کیا جاتا ہے۔ نیا مواد پیش کرنے کے بعد طلباء کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، عموماً ہوم ورک میں منصوبہ یا سرگرمی دی جاتی ہے۔

روایتی ماڈل اور (Bloom Taxonomy) بلوم کی درجہ بندی:

مندرجہ ذیل چارٹ (۱) کے مطابق، اعلیٰ سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر مسئلہ کو حل کرنے میں، منصوبوں، تقویض، وغیرہ جیسی سرگرمیاں گھر پر کی جاتی ہے اور نچلی سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر، لیکچر (معلم کا بیان) یا معلومات حاصل کرنا جماعت میں کی جاتی ہے۔ (Michigan State University, n.d.) کے مطابق، روایتی تعلیم میں نچلی سطح کی سوچ، جیسے یاد رکھنا اور سمجھنا وغیرہ شامل ہوتا ہے، جب کہ عام طور پر طلباء کو ایسی سرگرمیوں پر کام کرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے جن میں کلاس روم سے باہر اعلیٰ سوچ سے متعلق سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ تاہم فلپڈ کلاس روم ماڈل میں، گھر کام اور جماعت کی سرگرمیوں کو پلٹا دیا جاتا ہے، طلباء کلاس سے پہلے نچلے درجے کے علمی کام کو ختم کر سکتے ہیں، اور جب وہ کلاس میں آتے ہیں تو، وہ موجودہ خیال ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تعلیم میں مشغول ہو سکتے ہیں۔

شکل: 1: روایتی ماڈل اور بلوم کی درجہ بندی

فلپڈ کلاس روم ماڈل:

فلپڈ کلاس روم ماڈل میں، وقت کی مکمل تشکیل نو ہوتی ہے۔ اس ماڈل میں طلبہ کے گھر میں آموزش، ایک رات پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے، طلباء کو ویڈیو (نیا مواد) 'ہوم ورک' کے طور پر دیا جاتا ہے۔ طلبہ ویڈیو بغور دیکھتے ہیں اور ذہن میں آئے سوالات، اور مسائل کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن طلبہ جب جماعت میں آتے ہیں تب نوٹ کیے گئے سوالات کے جوابات اور مسائل کے حل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، طلبہ، ساری سرگرمیاں، معلم کی نگرانی میں کرتے ہیں، اس طرح معلم غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں طلبہ کی مدد کرتا ہے، باقی وقت کا استعمال وسیع پیمانے پر سرگرمیاں یا مسئلہ کو حل کرنے میں یا لیب میں تجربہ کے ذریعہ، یا منصوبوں، اور تقویض پر مشتمل ہوتا ہے۔

فلپڈ کلاس روم ماڈل اور بلوم کی درجہ بندی:

مندرجہ ذیل چارٹ (۲) کے مطابق، اعلیٰ سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر مسئلہ کو حل کرنے میں یا لیب میں تجربہ کے ذریعہ، یا منصوبوں کے ذریعہ کی جاتی ہے اور نچلی سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر ویڈیو میں معلم کے بیان کو دیکھنا، ویڈیو کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا طلبہ کے گھر پر کرتے ہیں۔

شکل: 2: فلپڈ کلاس روم ماڈل اور بلوم کی درجہ بندی

فلپڈ کلاس روم میں استعمال میں آنے والی سرگرمیاں اور آن لائن ٹولز: معلم اپنی فلپڈ کلاس روم میں مندرجہ ذیل آن لائن ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے تدریس کو موثر، دلچسپ، اور

مواد میں مشغولیت لاسکتا ہے (Common) Best Apps and Websites for the Flipped Classroom

- (1) لرننگ مینیجمنٹ سسٹم (LMS): گوگل کلاس روم، edunext، MOODLE، Edmodo اور بلیک بورڈ (LMS)، کے ذریعہ طلبہ کو مواد دیا جا سکتا ہے۔
- (2) O.B.S. (Open Broadcaster Software) اور Screencast-O-Matic: کی مدد سے معلم اپنے ویڈیو کو موثر، اور دلچسپ، بنا سکتا ہے، اور ڈیسک ٹاپ کو (screencast) بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معلم ان سافٹ ویئر کی مدد سے لیکچرز کو بھی براہ راست Streaming اور ریکارڈ کر سکتا ہے۔ (Baig, 2020)، کے مطابق، O.B.S. سافٹ ویئر کی مدد سے معلم فیس بک، یوٹیوب چینل، ٹویوچ، پر لیکچرز کو براہ راست Streaming یا ریکارڈ کر سکتا ہے۔ O.B.S. کے علاوہ اسکرین اور ویڈیوز رکارڈنگ، کے لیے مندرجہ ذیل سافٹ ویئر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ Adobe Snagit، Camtasia، iSpring Suite، Screencast-O-Matic، اور Captivate
- (3) YouTube Streaming: معلم YouTube Channel کے ذریعہ لیکچرس کو رکارڈ، اور لایو اسٹریم کر سکتا ہے۔
- (4) Audacity: کے ذریعہ معلم لیکچرس کو رکارڈ، ایڈٹ اور پوڈکاسٹ پر نشر کر سکتا ہے۔ (Baig, 2020)، کے مطابق، Audacity - ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے جسے کسی بھی ڈیسک ٹاپ پر آواز کو ریکارڈ، ترمیم، عمل، اور آواز سننے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Audacity کی مدد سے معلم آسانی کے ساتھ موثر سمعی لیکچرز تیار کر سکتا ہے۔
- (5) GarageBand: ایک مکمل طور پر میوزک تخلیق اسٹوڈیو ہے۔ (Baig, 2020)، کے مطابق، یہ سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم Mac Apple پر ہی دستیاب ہے۔ GarageBand میں معلم اور طلباء، نہ صرف آواز کو رکارڈ کر سکتے، بلکہ موسیقی آلات جیسے، گٹار، ڈرم وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ GarageBand کے ذریعہ طلباء موسیقی آلات کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔
- (6) Anchor.fm، اس ویب سائٹ کی مدد سے Audacity، کے ذریعہ رکارڈ شدہ، ویڈیو کو معلم اپنے بلاگ، یا ویب سائٹس، پر نشر کر سکتا ہے۔
- (7) Edpuzzle & PlayPosit) کی مدد سے معلم ویڈیو کو متعادل (interactive) بنا سکتا ہے۔

نتیجہ

مختلف تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے، کہ طلباء زیادہ مشغولیت اور متعاہل (interactive) آن لائن گیمز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چونکہ طریقہ تدریس فلپڈ کلاس روم میں مشغولیت اور متعاہل (interactive) آن لائن ٹولز شامل ہوتے ہیں، لہذا طلباء اس طریقہ تدریس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ فلپڈ کلاس روم نفسیاتی نظریات قوانین اور بلوم کی درجہ بندی پر مبنی ہے لہذا یہ ایک موثر طریقہ تدریس ہے۔ مختلف تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ، سرگرمیاں، جہاں پر اعلیٰ سطح کی سوچ کی صلاحیت ہوتی ہے، طلبہء جماعت میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، اور نچلی سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر، لیکچر (معلم کا بیان) یا معلومات حاصل کرنا، وغیرہ جیسی سرگرمیوں، میں طلبہء کی دلچسپی کم ہوتی ہے۔ روایتی طریقہ تدریس میں، نچلی سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں جماعت میں کی جاتی ہے، اور اعلیٰ سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر مسئلہ کو حل کرنے میں، منصوبوں، تفویض، وغیرہ گھر پر دی جاتی ہے۔ لیکن فلپڈ کلاس روم میں معلم، اعلیٰ سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں، مثال کے طور پر مسئلہ کو حل کرنے میں یا لیب میں تجربہ کے ذریعہ، یا منصوبوں وغیرہ، کو کرہ جماعت میں انجام دیا جاتا۔ اور نچلی سطح کی سوچ کی صلاحیت رکھنے والی سرگرمیاں مثال کے طور پر ویڈیو میں معلم کے بیان کو دیکھنا، ویڈیو کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا۔ طلبہء گھر پر کرتے ہیں۔

Baig, M. A. (2020). اردو زبان میں ای مواد کی نشوونما کے ٹولز۔ Ajanta Publications.

Best Apps and Websites for the Flipped Classroom | Common Sense Education. (n.d.). Retrieved October 25, 2020, from <https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-apps-and-websites-for-the-flipped-classroom>

Chen, F., Lui, A. M., & Martinelli, S. M. (2017). A systematic review of the effectiveness of flipped classrooms in medical education. In *Medical Education* (Vol. 51, Issue 6, pp. 585-597). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/medu.13272>

Flipping the Classroom | Center for Teaching | Vanderbilt University. (n.d.). Retrieved October 25, 2020, from <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/>

Jonathan Bergmann and Aaron Sams. (2012). *Flip your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day* (First Edit). International Society for Technology in Education.

Michigan State University. (n.d.). WHAT, WHY, AND HOW TO IMPLEMENT A FLIPPED CLASSROOM MODEL. Michigan State University. Retrieved October 25, 2020, from <https://omerad.msu.edu/teaching/teaching-strategies/27-teaching/162-what-why-and-how-to-implement-a-flipped-classroom-model>

Excel Publication House, Aurangabad

Plot No:-1/9/50-P Jaisingpura Near University,
Aurangabad – 431001, Maharashtra, India.

Mobile: 9921555069, 9545162848

E-mail: contact@excelpublication.com www.excelpublication.com

Certificate

This is to certify that the Research paper entitled "*Flipped Classroom - Jadeed daur ki ek mauser tariqe tadrees*" submitted by Dr. Baig Muntajeeb Ali has been published in "*Excel's International Journal of Social Science and Humanities (An International Multidisciplinary Journal)*" Vol. 1 No.23 May 2022 Issue, ISSN 2277-7539 (Print) Impact Factor (5.631 SJIF)

The Research contribution was greatly appreciated and well received by the Review Board Members. The excel publication house would like to express deep sense of gratitude for your esteemed contribution.

Date: 23-06-2022

(Managing Editor)